

**‘ESP’ TA’LIMIDA HAMKORLIKDA O’QITISH METODINING
TALABALAR KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDAGI
AHAMIYATI**

Bekmuratova N.A., PhD,
Qoraqalpogʻ davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17797808>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ESP (English for Specific Purposes) — kasbiy yoʻnalishga moslashtirilgan ingliz tili taʻlimi jarayonida hamkorlikda oʻqitish metodining (Cooperative Learning) ahamiyati yoritilgan. Muallif tomonidan Dewey, Lewin, Deutsch, Johnson & Johnson, Brown va Siltala kabi olimlarning nazariy gʻoyalariga tayana turib, hamkorlikda oʻqitishning asosiy tamoyillari — ijobiy oʻzaro bogʻliqlik, individual javobgarlik, yuzma-yuz muloqot, ijtimoiy koʻnikmalar va guruh faoliyatini baholash — ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga koʻra, ushbu metodni ESP taʻlimida qoʻllash talabalarning kasbiy terminologiyani amalda qoʻllash, masʻuliyat, tolerantlik va ijodkorlik kabi shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga, hamda kasbiy muloqot madaniyati va jamoada ishlash koʻnikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, hamkorlikda oʻqitish metodi nafaqat til kompetensiyasini, balki boʻlajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini ham rivojlantirishda samarali metodik vosita sifatida tavsiya etiladi.*

***Kalit soʻzlar:** ESP taʻlimi, hamkorlikda oʻqitish, kasbiy kompetentlik, ijobiy oʻzaro bogʻliqlik, individual javobgarlik, til kompetensiyasi, jamoada ishlash koʻnikmasi, motivatsiya.*

Bugungi kunda ingliz tili taʻlimi jahon taʻlim tizimida ustuvor yoʻnalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, **ESP (English for Specific Purposes)** — kasbiy yoʻnalishga moslashtirilgan ingliz tili taʻlimi — boʻlajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatida samarali kommunikatsiya yuritishi uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Hutchinson va Waters (1987) taʻkidlaganidek, ESP “oʻquvchilarning maxsus ehtiyojlariga yoʻnaltirilgan taʻlim jarayoni” boʻlib, nafaqat umumiy til bilimlarini, balki kasbiy terminologiya, muloqot va professional kompetensiyani shakllantirishni koʻzda tutadi.

XXI asrda til taʻlimida yangicha metodlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Richards va Rodgers (2014) hamda Harmer (2015) izlanishlarida koʻrsatib oʻtilganidek, oʻquvchilarni faol ishtirokchi sifatida jarayonga jalb qiluvchi, hamkorlikka asoslangan va kommunikativ muhitni yaratishga qaratilgan metodlar yuqori samaradorlik beradi. Shu nuqtai nazardan, hamkorlikda oʻqitish metodikasi (cooperative learning) ESP taʻlimida eng samarali yondashuvlardan biri sifatida eʼtirof etilib, uning nazariy asoslari XX asrning 30–40-yillarida Dewey, Lewin va Deutsch kabi pedagog va psixologlarning izlanishlarida shakllanib, keyinchalik Johnson & Johnson, Brown, Siltala kabi olimlar tomonidan rivojlantirilib, ijobiy oʻzaro bogʻliqlik, individual javobgarlik, yuzma-yuz muloqot, ijtimoiy koʻnikmalar va guruh faoliyatini baholash kabi tamoyillarga tayanuvchi taʻlimiy yondashuv sifatida ilmiy asoslab berildi.

“Zamanagʻoy til bilimini kommunikativ-pragmatikaliq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Johnson & Johnson (1975, 1994) tomonidan ishlab chiqilgan zamonaviy konsepsiyaga koʻra, hamkorlikda oʻqitish bir nechta asosiy tamoyillarga tayangan holda samarali natija beradi. Eng avvalo, bu metod ijobiy oʻzaro bogʻliqlikka asoslanadi, yaʼni talabalar umumiy maqsad sari birgalikda intiladilar va oʻz muvaffaqiyatlarini guruhdagi boshqa aʼzolarning muvaffaqiyati bilan chambarchas bogʻliq holda koʻradilar. Ikkinchi tamoyil — individual javobgarlik boʻlib, unda har bir talaba oʻquv jarayonidagi yakuniy natijaga shaxsan masʼul hisoblanadi. Uchinchisi, yuzma-yuz muloqot jarayonida talabalar bir-birini qoʻllab-quvvatlaydi, ragʻbatlantiradi va oʻz bilimlarini sheriklari bilan boʻlishadilar. Toʻrtinchi tamoyil sifatida ijtimoiy koʻnikmalar alohida oʻrin tutadi, chunki hamkorlikda oʻqitish orqali yetakchilik, qaror qabul qilish, nizolarni hal etish va oʻzaro ishonchni shakllantirish kabi muhim ijtimoiy va kasbiy sifatlar rivojlanadi. Nihoyat, guruh faoliyatini baholash tamoyili jarayonni yanada samarali qilishga xizmat qiladi, chunki bunda talabalar oʻz faoliyatlarini tahlil qiladi, qanday jihatlar muvaffaqiyatli boʻlganini yoki qaysi jihatlarni takomillashtirish lozimligini aniqlaydilar. Shu tariqa, Johnson & Johnson konsepsiyasi hamkorlikda oʻqitishni faqat til bilimlarini egallash usuli sifatida emas, balki shaxsiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantiruvchi samarali taʼlimiy model sifatida asoslab beradi.

Brown va Ciuffetelli Parker (2009) hamda Siltala (2010) tadqiqotlarida ham hamkorlikda oʻqitishning samaradorligi alohida taʼkidlanib, Johnson va hamkorlari esa bu metodni samarali tashkil etish uchun turli shakllarda qoʻllanishini tavsiya qilgan boʻlib, ular orqali talabalar hamkorlikda faoliyat olib borib, bilimlarni chuqurroq oʻzlashtirish, masʼuliyatni boʻlishish va kasbiy hamda ijtimoiy koʻnikmalarni rivojlantirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Va ularning uch xil guruhlari tavsiya etiladi:

- **Formal guruhlar** — bir yoki bir necha dars davomida maʼlum topshiriqni bajaradi;
- **Informal guruhlar** — qisqa vaqt davomida, dars jarayonida tashkil etilib, muhokama va umumlashtirishga yoʻnaltiriladi;
- **Asosiy (base) guruhlar** — doimiy tarkibda uzoq muddat davomida ishlaydi va oʻzaro qoʻllab-quvvatlashni taʼminlaydi.

Mazkur shakllar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni mustahkamlaydilar, balki kasbiy terminologiyani amaliy qoʻllashni oʻrganadilar, hamkorlik metodidan foydalanish esa ularning motivatsiyasini oshirish, masʼuliyat, tolerantlik va ijodkorlik kabi shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, guruhviy muhokama va qaror qabul qilish koʻnikmalarini shakllantirishda samarali natijalar beradi. Tahlillar shuni koʻrsatdiki, ESP yoʻnalishida hamkorlik metodidan foydalanish bir qator ijobiy natijalarga olib keladi:

- Talabalarda kasbiy terminologiyadan foydalanish koʻnikmalari shakllanadi;
- Motivatsiya va faollik oshadi, til oʻrganish jarayonidagi stress kamayadi;

“Zamanagóy til biliminiń kommunikativ-pragmatikalıq máseleleri hám shet tillerin oqıtıwdıń innovaciyalıq usılları”

Xalıqaralıq ilimiy-ámeliy konferenciya

- Mas’uliyatlilik, tolerantlik, kreativlik kabi shaxsiy sifatlar rivojlanadi;
- Guruhiy muhokama orqali talabalar fikr almashish, qaror qabul qilish va hamkorlikda ishlash ko‘nikmalarini o‘zlashtiradilar.

Bu natijalar bo‘lajak mutaxassislarning nafaqat lingvistik kompetensiyasini, balki kasbiy kompetensiyasini ham rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, ESP ta’limida hamkorlikda o‘qitish metodini joriy etish talabalar kasbiy tayyorgarligini ta’minlashda samarali vosita hisoblanadi. Bu metod o‘quvchilarda:

- til bilimlarini amalda qo‘llash,
- kasbiy muloqot madaniyatini shakllantirish,
- jamoada ishlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi.

Shu bois, oliy ta’lim muassasalarida ESP darslarini tashkil etishda hamkorlik metodini keng joriy etish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv bo‘lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ularni global mehnat bozorida raqobatbardosh qilib tayyorlashda muhim o‘rin tutadi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-sonli “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” (2019 yil 8 oktabr) farmoni.
2. Mirzayeva M.N. Oliy ta’lim muassasalari talabalarini kasbga yo‘naltirib o‘qitishda kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi. Ped. fan. fal. dok. diss. ... avtoref. – Toshkent, 2022.
3. Соломатина А.Г. Обучение иностранному языку для профессиональных целей на основе модели интегрированного предметно-языкового обучения в аграрном вузе // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 23. № 173. С. 49-57.